

La integración del contenido en la Disciplina Principal Integradora: procedimientos metodológicos

The integration of the content in the Main Integrative Discipline: methodological procedures

Odalys Fis-Díaz

✉ odalysfd@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-5630-3866>

Marilyn Beatriz Fabá-Crespo

✉ marilynfc@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0003-1948-4941>

Vania del Carmen Guirado-Rivero

✉ vaniagr@unica.cu

 <https://orcid.org/0000-0002-7625-3667>

Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, Cuba.

Resumen

La Disciplina Principal Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria es esencial, por sus potencialidades generalizadoras de los aprendizajes. Las carencias detectadas en las observaciones a clases, así como en las actividades metodológicas y la consulta bibliográfica, permiten afirmar las necesidades teórica-metodológicas de los profesores para la integración del contenido. Fruto del análisis teórico y el estudio exploratorio en la práctica formativa, se elaboraron los procedimientos metodológicos para la integración del contenido. Se plantea como objetivo proponer procedimientos metodológicos para la integración de contenido desde la precisión de las habilidades científico-investigativas: problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa. Se emplearon métodos como el inductivo-deductivo, el análisis documental, la entrevista y la modelación; su empleo facilitó la determinación de las características y regularidades del proceso formativo.

Palabras clave: disciplina, habilidades científico-investigativas, integración del contenido

Abstract

The Integrative Main Discipline in the career Degree in Primary Education is essential, for its potentialities generalization of the learnings. The lacks detected in the observations to classes, as well as in the methodological activities and the bibliographical consultation, they allow to affirm the theoretical-methodological necessities of the professors for the integration of the content. Fruit of the theoretical analysis and the exploratory study in the formative practice, the methodological procedures were elaborated for the integration of the content. The objective is to propose methodological procedures for the content integration from the precision of the abilities scientist-investigative: problematize, to speculate and to check the educational reality. Methods like the inductive-deductive one, the documental analysis, the interview and the modeling were used; their employment facilitated the determination of the characteristics and regularities of the formative process.

Keywords: disciplines, abilities scientist-investigative, integration of the content

Introducción

Los cambios científicos, tecnológicos, económicos, políticos y sociales que tienen lugar en la actualidad han incrementado las expectativas del sistema educativo y la formación de profesionales. Ello, sin lugar a dudas, influye en la generación de desafíos para la profesión pedagógica. Para enfrentar estos retos se promueven múltiples alternativas de cambio en la Educación general, en la Educación Superior y en particular en la formación de Licenciados en Educación.

A partir del año 2016, para las carreras pedagógicas, se inició una nueva etapa en la elaboración de diseños curriculares, que sentaron las bases para elevar la calidad de la formación de los profesionales. El centro de este proceso se focalizó en la necesidad de “mantener el modelo de universidad moderna, humanista, universalizada, científica, tecnológica, innovadora, integrada a la sociedad y profundamente comprometida con la construcción de un socialismo próspero y sostenible” (Ministerio de Educación Superior, MES, 2016, p. 3).

En este ámbito, ocupa un lugar importante la formación del Licenciado en Educación Primaria. Se plantea en el Modelo de este profesional que:

debe estar preparado para comprender las necesidades personales y sociales, saber enfrentar con iniciativas la solución de los problemas de la práctica pedagógica e integrar al proceso formativo los avances científicos y tecnológicos; por estas razones la carrera debe desarrollar en los estudiantes, futuros maestros, un alto sentido de la responsabilidad individual y social, debe lograr que encuentren en el proceso de formación inicial y en su trabajo estudiantil cotidiano, los mecanismos que estimulen la motivación por la labor educativa. (MES, 2016a, p. 4)

Por tanto, es responsabilidad de los profesores de la carrera, formar a un docente que ame su profesión, con una jerarquía de valores en correspondencia con los propósitos de la sociedad y la realidad actual del país. Al Plan de estudio “E” de la carrera Licenciatura en Educación Primaria (al igual que a todas las carreras) se le estableció, entre otras, como exigencia una mayor esencialidad del contenido de las disciplinas y el trabajo desde los enfoques intra, inter y transdisciplinario, además, de la unidad entre la lógica interna de la ciencia y el proceso de enseñanza-aprendizaje, para garantizar el vínculo ciencia-profesión.

El currículo de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, se estructura verticalmente a partir de ocho o nueve disciplinas, en dependencia con el tipo de curso y se concentra en Disciplinas de Formación General, Disciplinas de Formación Pedagógica, Disciplinas de Especialidad y la Disciplina Principal Integradora, esta última con un rol fundamental en la formación integral de los profesionales. Por su carácter, responde al perfil amplio y sus contenidos asumen las relaciones de precedencia y continuidad (MES, 2016a).

El sistema de contenidos de la Disciplina Principal Integradora abarca las Didácticas particulares, la Metodología de la Investigación Educativa y la Práctica laboral. Se imparte desde el primer año y su objeto de estudio es la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas del nivel educativo primario y su perfeccionamiento desde la investigación, con una concepción sistémica de la preparación de los maestros, desde la integración del contenido a partir de los problemas profesionales, sin embargo, no se explicita cómo realizarlo.

Los resultados de las validaciones del plan de estudio “E” reflejan dificultades de los profesores para integrar los contenidos en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora; los

análisis, al respecto, evidencian la necesidad de: construir un sistema de conocimientos y descubrir los nexos lógicos y sus relaciones, aspectos insuficientemente descritos y representados en las indicaciones metodológicas de la disciplina.

Desde el programa de la disciplina, se precisa que el carácter integrador resulta pertinente para asegurar el tratamiento del contenido y el logro de las relaciones intra e interdisciplinarias, así como su actualización con la introducción de resultados de investigaciones científicas y el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes para la integración de saberes, pues se enmarca esencialmente en el estudiante y no en el aporte de las asignaturas para la integración del contenido.

En el estudio exploratorio realizado como resultado de la tesis de doctorado Fis (2022), se asume un enfoque investigativo mixto, según lo clasifican Hernández et al. (2010), este implica un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio para responder al planteamiento del problema se identificaron algunas limitaciones, entre las que resaltan: la orientación y preparación metodológica recibida sobre la integración del contenido es insuficiente, así como el trabajo coordinado entre los profesores para integración del contenido en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, los documentos normativos de la carrera carecen de orientaciones metodológicas y de procedimientos metodológicos para la integración del contenido en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora y no precisan la esencia de las habilidades científico-investigativas.

El artículo tiene como objetivo proponer los procedimientos metodológicos para la integración del contenido desde la precisión de las habilidades científico-investigativas: problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa en la Disciplina Principal Integradora. Para su desarrollo se implementan métodos teóricos de análisis-síntesis e inducción-deducción y métodos empíricos como encuesta y observación. Se aplica encuesta a profesores para obtener información sobre las necesidades relacionadas con la integración de contenido. Se realiza observación a la actividad docente, revisión de documentos y entrevista.

En los análisis realizados por el claustro de profesores de la Disciplina Principal Integradora consideran que como tendencia la preparación que reciben, para el logro de este fin muestra insuficiencias, que se ponen de manifiesto en la preparación de las asignaturas, en las clases

que se imparten, en la solución y comunicación de los resultados obtenidos a partir de la situación problémica determinada en la práctica educativa.

En lo anteriormente señalado incide que no siempre se dirige el proceso hacia el aprovechamiento de las potencialidades de la integración del contenido desde la precisión de las habilidades científico-investigativas, a partir de los objetivos generales de la disciplina.

Es preciso que los profesores de la Disciplina Principal Integradora estén preparados para la integración del contenido. El tema ha sido ampliamente tratado en la literatura científica (Horruitiner, 2009; Valdés, 2017; Parés, 2018; López, 2021; Martínez et al., 2021; Díaz et al., 2021; Fis et al., 2022^a). Los aportes que realizan estos autores se concretan en el desarrollo de una concepción más contextualizada de la Disciplina Principal Integradora en la formación de profesionales en la Educación Superior, propuestas para la integración de contenidos, el diseño de la práctica laboral investigativa en función del logro de habilidades profesionales, el papel del tutor en las unidades docentes y la determinación de las relaciones para la integración del contenido.

Desarrollo

En las bases conceptuales para la implementación del Plan de estudios “E”, se refleja la necesidad de un mayor nivel de esencialidad en los contenidos de las disciplinas, que deben lograrse mediante la selección de los elementos esenciales para el alcance de los objetivos previstos en cada carrera, así como en la unidad entre la lógica interna de la ciencia con la lógica del proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando el vínculo ciencia-profesión (MES, 2016).

Se hace referencia a que la Disciplina Principal Integradora es una disciplina sui generis, que lejos de obedecer a la lógica de una o de varias ciencias, responde a la profesión, apoyándose en los aportes de las restantes disciplinas de la carrera (Horruitiner, 2009) y asumiéndolas en su integración para dar respuesta a las exigencias del quehacer profesional, asegurando el dominio de los modos de actuación profesional (MES, 2016).

Horruitiner (2009) puntualiza que esta disciplina en la Educación Superior debe contribuir al desarrollo de una concepción más integradora en el perfil profesional de los docentes, que no

solo se sustente en la integración de contenidos, sino en el empleo de la ciencia para teorizar y diseñar acciones de superación que contribuyan a la actualización científico-técnica del personal docente. Por tanto, la representación teórica de la Disciplina Principal Integradora se sustenta en el vínculo teoría-práctica, el principio estudio-trabajo, el carácter activo de la personalidad, la actividad práctica como fuente de estimulación motivacional y la unidad de la actividad y la comunicación en la práctica laboral.

Esta tiene como rol esencial preparar a los profesionales de la Educación Primaria para el cumplimiento de cada una de sus funciones (orientadora, investigativa y de superación). Además de direccionar desde los diferentes componentes del proceso formativo y en correspondencia con los objetivos generales de la carrera y su derivación por los diferentes años académicos; a establecer patrones que reflejen los procedimientos metodológicos para la integración del contenido desde la precisión de las habilidades científico-investigativas: problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa.

Para el cumplimiento de los objetivos de la Disciplina Principal Integradora los profesores deben estar preparados para la integración del contenido (Fis et al., 2022b). Ello conduce a la comprensión de sus prácticas y a la promoción de aprendizajes significativos, así como a profundizar y transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula (Chávez et al., 2022), y a la reafirmación de un modo de actuación en su accionar de orientación y utilización de los recursos didácticos-metodológicos e interpretar adecuadamente la realidad profesional y sobre esta base, hacer un análisis científico que los conduzca a dar solución de forma creativa a los problemas que se le presenten en el desempeño de sus funciones (Yurtseven & Sever, 2021) en los contextos de actuación, donde deben ejercer su rol profesional, en este caso en el nivel educativo primario.

La disciplina considera la articulación de los procesos sustantivos: la formación y en ella las dimensiones instructiva, educativa y desarrolladora, la investigación y la extensión universitaria. Se distinguen los contenidos de las Didácticas particulares, la Metodología de la Investigación Educativa y la Práctica laboral, aspectos a tener en consideración para la elaboración de los programas de las diferentes asignaturas que la conforman.

Cada una de las asignaturas, a través de las cuales se debe sistematizar el desarrollo de las

habilidades científico-investigativas desde la integración del contenido, durante la carrera tiene un rol en el logro de:

- La observación del objeto de estudio de cada asignatura para constatar situaciones problemáticas y determinar su generalidad mediante diferentes fuentes de información (la observación, el análisis de documentos, el producto de la actividad, la entrevista, la encuesta entre otros) que permitan la descripción de estas.
- El análisis de textos de los contenidos comunes de cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora para su fundamentación teórica.
- La descripción de las situaciones problemáticas para la precisión de las fortalezas, debilidades y causas determinadas a partir de la aplicación de diferentes instrumentos (previamente elaborados o propuestos por investigadores en el contexto de actuación).
- El fichaje de fundamentos teóricos en diferentes idiomas utilizando bibliografías actualizadas y la norma APA séptima edición, para la fundamentación teórica de cada uno del contenido comunes de los objetos de estudio de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora.
- La determinación de antecedentes teóricos de las situaciones problemáticas comunes para comprobar su tratamiento desde la teoría y la práctica educativa.
- La comparación de criterios sobre los fundamentos teóricos de varios autores para emitir, asumir y valorar las posiciones científicas.
- El procesamiento e interpretación de los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos para la evaluación de los logros y las dificultades.
- La elaboración de conclusiones teóricas sobre los sustentos que permiten fundamentar las situaciones problemáticas determinadas del contenido de los objetos comunes de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora.
- La realización de valoraciones críticas de las soluciones planteadas para comprobar la efectividad de estas en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora.
- La redacción de informes y la socialización de los resultados sobre las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora que permitan valorar el desarrollo de habilidades científico - investigativas y la integración del contenido.

La integración del contenido en la Disciplina Principal Integradora requiere de un trabajo metodológico en el seno de los colectivos de asignaturas, los cuales deben pronunciarse por la realización de actividades con modelos de experiencias en contextos reales. A la vez, debe estimularse la preparación metodológica de los profesores y orientar el estudio de los documentos rectores que permitan conocer la estrategia curricular de la carrera, el modelo del profesional y de las unidades curriculares implicadas en el proceso formativo, así como las asignaturas precedentes y cómo se realizará el abordaje de las posteriores desde el análisis horizontal y vertical del proceso formativo.

La integración del contenido en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora debe garantizar el carácter sistémico y profesionalizado de sus componentes didácticos. Se requiere, entonces, redimensionar el papel del profesor en la dirección del proceso en plena fusión con el resto de los profesores, coincidiendo en forma estable durante la enseñanza. Para lograr tal propósito es preciso que asuma la necesidad de hacer funcional el aprendizaje de las asignaturas de esta disciplina y de proporcionar la formación que los estudiantes precisan para ser mejores profesionales en el nivel educativo primario.

Se reconoce que la integración del contenido en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora se concibe:

- Desde la necesidad de solucionar la fragmentación de la enseñanza y la disociación del aprendizaje. Ello implica determinar los puntos de encuentro entre las asignaturas en el orden de lo cognitivo, lo metacognitivo, lo procedimental y lo actitudinal, lo cual denota la importancia de un pensamiento integrador que trasciende a lo disciplinar y lo transforma dialécticamente.
- Exige la superación constante y dirigida de los profesores hacia los rigores de la profesión en función de integrar los contenidos en la Disciplina Principal Integradora para la formación profesional.
- Como tendencia curricular requiere del uso de estrategias de trabajo colectivo entre los profesores para lograr que los estudiantes descubran las propiedades, regularidades y nexos esenciales, lo que favorece la aplicación creativa de los conceptos aprendidos en nuevos contextos de aprendizaje.

- Tal propósito exige la integración del currículo en torno a temas y problemas de significación para los estudiantes, los que han de ser identificados de forma colaborativa junto a los profesores.

Estas precisiones son válidas siempre y cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje sustente a la integración del contenido, desde su epistemología (relaciones esenciales, regularidades, modelos singulares, leyes y principios) y estimule la profesionalización de los profesores de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora a partir del accionar colectivo y de la precisión para potenciar el desarrollo de las habilidades científico-investigativas.

El estudio exploratorio acerca de la preparación metodológica de los profesores de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria para la integración del contenido se realizó con los 12 profesores de dicha disciplina de la carrera Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez.

Para recopilar la información se aplicaron métodos y técnicas investigativas que posibilitaron el análisis, descripción e interpretación del estado de la preparación metodológica de los 12 profesores de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para la integración del contenido.

En el análisis de los documentos normativos generales de la carrera Licenciatura en Educación Primaria del plan de estudios “E” y el Programa de la Disciplina Principal Integradora, se apreció que no siempre se encauzan de forma explícitas las relaciones entre el sistema de conocimientos de la disciplina para la integración del contenido, además, no se realizan precisiones que permitan la presentación de disposiciones para el desarrollo de habilidades científico-investigativas, ni se dan orientaciones de espacios alternativos para explicar los contenidos de la Disciplina Principal Integradora en función del desarrollo de estas habilidades. Son pocas las sugerencias de acciones para el trabajo integrador y contextualizado en la carrera y en los Programas de las Disciplinas.

En la observación a clases se constató como aspecto positivo que los profesores tienen dominio del contenido de su asignatura, pero no siempre se explotan las potencialidades que poseen

estos para su integración. Además, se pudo constatar que en el 100 % de las actividades docentes, se carecía de procedimientos metodológicos para potenciar las habilidades científico-investigativas, que la metodología utilizada no contempla de forma coherente desde proceso de enseñanza-aprendizaje la integración del contenido sobre el cual el estudiante de la carrera recibe múltiples influencias al respecto; todo esto va en detrimento de la preparación profesional que pudiera recibir el estudiante para su desempeño.

En la entrevista realizada a los 12 profesores para conocer sus criterios y opiniones acerca del tema en estudio, se pudo constatar que el 100 % reconocen la importancia de la Disciplina Principal Integradora en la formación integral del Licenciado en Educación Primaria, a partir de conocer los contenidos a estudiar en esta disciplina, consideran que para lograr lo antes expuesto, se necesita integrar el contenido de todas las asignaturas de la disciplina puesto que la realidad es íntegra; no obstante, existen barreras que limitan la aspiración anterior, fundamentalmente, en lo relacionado con un trabajo coordinado entre todos los profesores implicados en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La Escala Likert aplicada para constatar las actitudes asumidas por los profesores ante la integración del contenido de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, evidenció que nueve de los profesores (75 %) responden en el rango de favorable y el 25 % se ubican en el rango de indeciso, al no asumir una actitud ante el tema propuesto. En general, se evidencia el reconocimiento de la importancia de la investigación para transformar su preparación metodológica.

Estos resultados demuestran que existen incoherencias en la proyección de la preparación metodológica de los profesores de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora de la carrera Licenciatura en Educación Primaria al no lograrse la integración del contenido desde los procesos de superación, investigación y preparación metodológica, debido a que no se asume la integración del contenido de las asignaturas de esta disciplina como un proceso para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.

A tal efecto, se considera que para la integración del contenido en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, los profesores que la imparten precisan de elementos procedimentales para lograrlo, como son los procedimientos metodológicos, pues se constituyen en herramientas

importantes para conseguir un escenario conveniente de interacción del contenido ya vistos y los siguientes contenidos relacionados (Díaz y Hernández, 2004).

Silvestre et al. (2006) esbozan que los procedimientos metodológicos:

Son complementos de los métodos de enseñanza, constituyen herramientas que les permiten al docente instrumentar el logro de los objetivos, mediante la creación de actividades, a partir de las características del contenido, para orientar acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta. (p. 15)

La percepción sistémica de los procedimientos metodológicos manifiesta su recursividad en la relación dialéctica que se establece, en este caso, para la integración del contenido en la Disciplina Principal Integradora (Gorina y Alonso, 2014), como cualidad totalizadora que da cuenta de la sinergia que manifiesta el sistema de procedimientos en su carácter instrumental, que condiciona necesariamente la actuación del profesor.

Procedimientos metodológicos para la integración del contenido de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora

Proceder A - Problematización en los contenidos objeto de estudio de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora.

Acciones:

- Observar el objeto de estudio de cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora para constatar situaciones problémicas en la asimilación y fijación del contenido mediante diferentes fuentes de información (la observación, el análisis de documentos, el producto de la actividad, la entrevista, la encuesta, entre otros) que permitan la descripción de estas.
- Determinar situaciones problémicas comunes en la asimilación y fijación del contenido del objeto de estudio de cada asignatura de la disciplina.
- Describir las situaciones problémicas comunes del contenido del objeto de estudio de cada una de las asignaturas para la precisión de las fortalezas, debilidades y causas determinadas a partir de la aplicación de diferentes instrumentos.
- Determinar antecedentes teóricos de las situaciones problémicas comunes de los objetos

de estudio de las asignaturas de Disciplina Principal Integradora para comprobar la teoría y la práctica educativa que permitan constatar si existen soluciones o no desde el punto de vista científico a las situaciones determinadas.

- Identificar las contradicciones entre el estado ideal y real de la asimilación y fijación del contenido, comunes del objeto de estudio de cada asignatura de la disciplina.
- Formular problemas para la asimilación y fijación del contenido comunes del objeto de estudio de cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora para su solución por la vía científica.

Proceder B - Teorización de los referentes teóricos que sustentan la problematización del contenido de los objetos de estudio de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora

Acciones:

- Analizar textos sobre los problemas científicos formulados de los contenidos comunes de cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora para su fundamentación teórica.
- Fichar fundamentos teóricos en diferentes idiomas utilizando bibliografías actualizadas y la norma APA séptima edición para la fundamentación teórica de cada uno del contenido comunes de los objetos de estudio de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora.
- Comparar criterios sobre los fundamentos teóricos de varios autores para emitir, asumir y valorar las posiciones científicas del contenido comunes de los objetos de estudio de cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora.
- Elaborar conclusiones teóricas sobre los sustentos teóricos que permiten fundamentar las situaciones problemáticas determinadas del contenido de los objetos comunes de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora.

Proceder C - Comprobación de la realidad educativa del objeto de estudio de cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora.

Acciones:

- Modelar desde las propuestas educativas el contenido de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora para la solución de los problemas científicos determinados.

- Introducir las propuestas educativas elaboradas para la solución de los problemas científicos determinados.
- Determinar instrumentos que se van a aplicar, ya sean semejantes o que se complementen para constatar si la modelación realizada dio solución a los problemas científicos determinados a partir del contenido en cada asignatura de la Disciplina Principal Integradora.
- Procesar e interpretar los datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos para la evaluación de los logros y las dificultades del contenido de los objetos de estudios de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora para la asimilación y fijación.
- Realizar valoraciones críticas de las soluciones planteadas para comprobar la efectividad de estas en la solución del contenido de los objetos de estudios de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora para la asimilación y fijación.
- Redactar informes sobre los resultados obtenidos para la socialización de estos en la solución del contenido de los objetos de estudios de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora para la asimilación y fijación.

Discusión de los resultados

La aplicación del diagnóstico inicial demostró dificultades en la integración de contenido. Los profesores identificaron carencias en la preparación metodológica, fundamentalmente en el análisis de las potencialidades y necesidades de integración del contenido de su asignatura en la práctica educativa; en la orientación de la proyección de la asignatura hacia los aspectos científico - investigativos desde la Disciplina Principal Integradora y en la posición acerca de las potencialidades de su asignatura para la integración del contenido.

De la población de profesores en el curso 2020-2021, globalmente se comportó en un nivel medio, según la categoría ordinal, porque de los 12 profesores que conforman el grupo (G), nueve (75 %) se encuentran en esta categoría, y tres profesores (25 %) en la categoría de bajo. Estos resultados evidencian las insuficiencias que hay en los profesores para la integración del contenido en las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria. Como aspectos positivos a destacar en el diagnóstico inicial, el 100 % de los profesores reconoció la importancia del desarrollo de actividades integradoras y su

significación en el desarrollo de las habilidades científico-investigativas: problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa en la práctica educativa en la carrera Licenciatura en Educación Primaria.

La aplicación de los procedimientos metodológicos elaborados a partir del análisis sistémico de las habilidades científico-investigativas desde las potencialidades del contenido de todas las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora se ha aplicado por los profesores desde el curso 2020-2022. Su implementación se realizó a través de una estrategia metodológica que transitó coherentemente por el sistema de trabajo metodológico de dicha disciplina los profesores accionaron con documentos, bibliografías, informaciones y tecnologías, que les permita profundizar en los temas, alcanzar sus objetivos relacionados con la integración del contenido en las asignaturas de esta disciplina.

Con la implementación de la estrategia se logró que los profesores de la Disciplina Principal Integradora establecieran las relaciones de integración entre los contenidos de las asignaturas por período. Fue evidente la satisfacción del trabajo metodológico realizado en la disciplina a partir de la materialización en las diferentes actividades de preparación realizada se logró determinación de los aspectos científico-investigativos para la integración del contenido.

Una vez implementada la estrategia en el curso 2020-2022, nueve profesores (75 %) de la población se ubicaron en el nivel alto y los tres restantes en el nivel medio. Las principales potencialidades de los nueve profesores evaluados en la categoría de alto están relacionadas con el dominio de los aspectos científico-investigativos distintivos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Disciplina Principal Integradora y la relación con su asignatura, en la determinación de las potencialidades y limitaciones para la integración del contenido en la práctica educativa. Los tres profesores evaluados en la categoría de medio aún presentan dificultades en el dominio del contenido de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, en las posiciones científicas acerca de la integración del contenido y en el establecimiento de relaciones entre ellas.

Al final del estudio, 10 profesores (83,3 %) se encontraban en el nivel alto y 2 (16,7 %) en el nivel medio. Los dos profesores que están en el nivel medio aún presentan limitaciones en el dominio del contenido de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, en la

concepción de la integración del contenido de su asignatura desde la clase, la tarea docente y el trabajo independiente y en asumir una posición optimista acerca de las potencialidades de su asignatura de la Disciplina Principal Integradora para la integración del contenido.

De forma general se aprecia avance en los profesores a partir de la transformación del nivel de preparación para la integración del contenido, y se evidencia el nivel de satisfacción que tienen ellos con la implementación de los procedimientos metodológicos.

Conclusiones

La integración del contenido debe realizarse de forma integral y contextualizada por todos los profesores que trabajan en la Disciplina Principal Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria para el desarrollo de las habilidades científico-investigativas: problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa, debe ser una dimensión esencial del proceso formativo en la formación del profesional de esta educación.

Desde la preparación de los profesores es importante concebir adecuadamente el diseño curricular de la Disciplina Principal Integradora, el que ha de estructurarse teniendo en cuenta la relación que existe entre las asignaturas del currículo, su derivación gradual por años académicos y los contextos de actuación del Licenciado en Educación Primaria, teniendo presente como premisa esencial que los procedimientos metodológicos elaborados contribuyen a la integración del contenido, favoreciendo el desarrollo de las habilidades científico-investigativas: ‘problematizar, teorizar y comprobar la realidad educativa.

Referencias bibliográficas

Chávez, K. J., Calanchez, Á. V., Tuesta, J. A. y Valladolid, A. M. (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. *Revista Universidad y Sociedad*, 14(1), 426-434.

Díaz, F. y Hernández, G. (2004). *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. McGraw-Hill.

Silvestre, M., Zilberstein, J. (2000) *¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje?*. Ediciones CEIDE.

Díaz, L., Díaz, J., y Rodríguez, M. (2021). Concepción metodológica de la Disciplina Principal

- Integradora, en el plan de estudio E en la carrera Marxismo Leninismo Historia. *Opuntia Brava*, 13(1), 86-101 <http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1158>
- Fis, O. (2022). *La preparación metodológica de los profesores de la Disciplina Principal Integradora para la integración del contenido* [Tesis de doctorado no publicada. Universidad de Ciego de Ávila].
- Fis, O. Fabá, M. B. & Guirado, V. del C. (2022a). Accionar del docente de la disciplina principal integradora en el componente investigativo. *Revista Conrado*, 18 (88), 438-447.
- Fis, O. Fabá, M. B. y Guirado, V. del C. (2022b). Procederes metodológicos para la integración del contenido en la Disciplina Principal Integradora. *Revista Educación y sociedad*, 20 (3), 64-78.
- Gorina, A., Alonso, I., Salgado, A. y Álvarez, J. A. (2014). La gestión de la información científica proporcionada por el criterio de expertos. *Ciencias de la Información. Estudio de caso*. 45 (2), 39-47.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Horruitiner P. (2009). *La universidad cubana: el modelo de formación*. Editorial Universitaria.
- López, F. (2021). La profesión docente en la perspectiva del siglo XXI. Modelos de acceso a la profesión, desarrollo profesional e interacciones. *Revista de Educación*, 393, 69-96. <https://10.4438/1988-592X-RE-2021-393-486>
- Martínez, M., Yániz, C., Villardón, L. (2021). Aplicación de un análisis de importancia y realización de competencias para la identificación de prioridades en la formación docente. *Revista de Educación*, 393, 97-128. <https://10.4438/1988-592X-RE-2021-393-486>
- Ministerio de Educación Superior (MES) (2016a). *Plan de estudio “E”. Licenciatura en Educación. Educación Primaria. Documento Ejecutivo*.
- Ministerio de Educación Superior (MES) (2016b). *Documento Base para el diseño de los*

planes de estudio “E”. Junio 2016. Material digital.

Parés, R. M. (2018). *La formación laboral investigativa de los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Logopedia para dirigir la atención logopédica integral* [Tesis doctorado no publicado. Universidad de Ciego de Ávila].

Silvestre, M., Zilberstein, J. (2006) ¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje? Ediciones CEIDE.

Valdés, A. I. (2017). *El desarrollo de habilidades pedagógicas profesionales en la formación inicial del logopeda para la atención a la disfonía* [Tesis doctoral no publicada. Universidad de Pinar del Río].

Yurtseven, H. & Sever, S. (2021). A professional development analysis for Turkish language teachers: What did they expect? What have they found? *Journal of Pedagogical Research*, 5(1), 88-113. <http://dx.doi.org/10.33902/JPR.2021067243>